

Erhebungsinstrument

"Überzeugungen zum Verhältnis von Theorie und Praxis von Lehramtsstudierenden"

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13683120>

Prompt

Bitte geben Sie an, wie stark die folgenden Aussagen über das Verhältnis von „Theorie“ und „Praxis“ Ihrer Meinung nach zutreffen

Subskalen und Items

Skala	Code (Validierungsstudien)	itemlabel
Transfer	tfe_1	Lehrer*innen können wissenschaftliches Wissen geradewegs im Schulalltag anwenden.
	tfe_2	Wissenschaftliches Wissen kann durch Lehrer*innen unmittelbar auf praktisches Handeln in der Schule übertragen werden.
	tfe_3	Schon allein die Kenntnis wissenschaftlichen Wissens ermöglicht es einer Person, Unterrichtssituationen professionell zu bewältigen.
	tfe_5	Wenn ihr das wissenschaftliche Wissen im Studium entsprechend unterrichtet wird, kann eine Lehrerin ohne Weiteres guten Unterricht halten.
Selektion	sel_1	Lehrer*innen dürfen selbst auswählen, welche Erkenntnisse sie aus der Forschung mit ihren Erfahrungen aus dem Unterricht verbinden.
	sel_3	Es ist Aufgabe der Lehrer*innen zu entscheiden, welche wissenschaftlichen Theorien für die Praxis tragfähig sind.
	sel_4	Es ist Aufgabe der Lehrer*innen zu entscheiden, welche Relevanz wissenschaftliches Wissen für ihre Praxis hat.
	sel_5	Lehrer*innen dürfen sich aussuchen, welches wissenschaftliche Wissen sie für ihre Schulpraxis verwenden und welches nicht.
Enrichment	enr_1	Für den Unterricht sind Erkenntnisse aus Forschung und schulischer Erfahrung gleich wichtig, unabhängig davon, ob diese zusammenpassen oder nicht.

	enr_2	Lehrer*innen müssen sich beim Unterrichten gleichwertig auf wissenschaftliche Forschung und praktische Erfahrung stützen, auch wenn diese nicht immer ohne weiteres zusammenpassen.
	enr_3	Guter Unterricht basiert zu gleichen Teilen auf wissenschaftlichem Wissen und Erfahrungswissen aus der Praxis, auch wenn diese teilweise voneinander abweichen.
	enr_4	Professionelle Schulpraxis heißt, sich gleichmäßig auf praktisches und wissenschaftliches Wissen zu stützen, unabhängig davon, ob sich deren Aussagen unterscheiden oder nicht.
Relationierung	rel_1	Betrachtet man Unterrichtssituationen aus einer praktischen und wissenschaftlichen Perspektive, dann führen deren Widersprüche und Gemeinsamkeiten zu einem neuen Verständnis der Situation.
	rel_2	Wissenschaftliches Erklärungswissen und praktisches Handlungswissen haben unterschiedliche Funktionen, aber beide sind für professionelles Handeln bedeutsam.
	rel_3	Wenn ich meinen Unterricht sowohl aus einer wissenschaftlichen, als auch einer praktischen Sichtweise betrachte, verstehe ich vieles am Unterricht neu.
	rel_4	Lehrer*innen erlangen über ihren Unterricht neue Erkenntnis, wenn sie ihn vor dem Hintergrund wissenschaftlichen Wissens und ihrer schulischen Erfahrungen nachvollziehen.

Antwortoptionen

Wert	Wertelabel
1	stimme gar nicht zu
2	
3	
4	
5	
6	stimme voll zu

CFAs und Reliabilitäten

siehe <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13683120>

> Dokument "validation.html"

> Überschrift "Results FF2: CFA"